

Vos médicaments & crèmes solaires

Que deviennent-ils ?

Quelques questions pour faire connaissance avec vous...

1*. Vous êtes... une femme un homme

2*. Quelle est votre année de naissance ?

3*. De combien de personnes se compose votre ménage, y compris vous-même ?

Si vous vivez seul(e), allez à la question 5

4. Combien d'enfants vivent dans votre ménage et sont âgés de...

0 à 2 ans

3 à 5 ans

6 à 17 ans

18 ans et plus

5. Quel est votre niveau d'études ?

Aucun diplôme

CAP, BEP, BEPC, Certificat d'études

Bac

Bac +1 à Bac +3

Bac +4 à Bac +5

Plus

6. Dans quelle tranche de ressources mensuelles nettes (salaires, indemnités, pensions, retraites, bourses, allocations, etc.) se situe votre ménage ?

Moins de 1000€

De 1000€ à 1499€

De 1500€ à 2999€

De 3000€ à 4000€

4000€ ou plus

7*. Quelle est votre situation professionnelle ?

En activité

(Pré) Retraité(e)

Étudiant(e)

Femme ou homme au foyer

Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle Emploi)

8. Votre activité professionnelle ou votre formation sont(étaient)-elles en lien avec le domaine...

de la gestion de l'eau ?

Oui

Non

de l'environnement ?

de la santé ?

9. Êtes-vous membre et/ou donateur d'une association...

environnementale

Oui

Non

dans le domaine de la santé

10*. Quelle est votre commune de résidence principale ?

11*. N° de département

12. Si vous êtes touriste ou résident secondaire, quelle est votre commune de séjour sur le Bassin d'Arcachon ?

12b. Venez-vous sur le Bassin d'Arcachon pour la journée uniquement ?

Oui

Non

* La réponse est obligatoire

Vos médicaments & crèmes solaires

Que deviennent-ils ?

13*. Pour vous, le Bassin d'Arcachon est-il ?

- Un cadre de vie privilégié
- Un écosystème sensible
- Un lieu touristique préservé
- Un milieu menacé
- Un territoire de qualité

2 réponses maximum. Hiérarchisez vos réponses par ordre d'importance, 1 pour le plus important

14*. Quels sont, pour vous, les deux enjeux les plus importants sur le Bassin d'Arcachon ?

- Le maintien des activités traditionnelles (ostréiculture, agriculture)
- La qualité de l'eau
- La gestion de la ressource en eau
- La capacité à faire face au développement urbain et à l'augmentation de la population
- L'accueil des touristes
- Les infrastructures routières
- Autre _____

Hiérarchisez vos réponses par ordre d'importance, 1 pour l'enjeu le plus important

15*. Diriez-vous que les activités suivantes sont une menace pour l'environnement naturel du Bassin d'Arcachon ?

	Pas du tout d'accord	Plutôt pas d'accord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord	Ne sait pas
Les activités productives (agricoles, ostréicoles, industrielles)	<input type="radio"/>				
Les activités domestiques (bricolage et jardinage)	<input type="radio"/>				
Les activités touristiques	<input type="radio"/>				
Autres activités _____	<input type="radio"/>				

Médicaments et protections solaires. Quelles sont vos pratiques de consommation ?

Les médicaments

16. Sur le Bassin d'Arcachon, depuis votre domicile ou lieu de séjour, l'accès à...

	Très proche	Proche	Éloigné	Très éloigné	Non concerné
un médecin est	<input type="radio"/>				
une pharmacie est	<input type="radio"/>				

17. Comment qualifieriez-vous votre santé ?

- Vous allez bien, vous n'allez pratiquement pas chez le médecin
- Vous allez globalement bien, vous allez chez le médecin de temps à autre
- Vous devez vous surveiller en raison d'une maladie chronique
- Vous souffrez d'une maladie grave

Vos médicaments & crèmes solaires

Que deviennent-ils ?

18. À quelle fréquence prenez-vous des médicaments, qu'ils soient avec ou sans ordonnance ?

- Plusieurs fois par jour 1 fois par jour 1 fois par semaine au moins 1 fois par mois Moins souvent

Si vous avez répondu "Moins souvent", allez à la question 20

19. Si vous suivez un traitement, nécessite-t-il la prise...

- D'un seul médicament De plusieurs médicaments

20. Lorsque vous prenez des médicaments, ces médicaments visent à traiter...

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Allergies (eczéma, rhinite, rhume des foins) | <input type="checkbox"/> Anxiété, stress |
| <input type="checkbox"/> Asthme | <input type="checkbox"/> AVC, infarctus |
| <input type="checkbox"/> Bronchite, pneumopathie, emphysème | <input type="checkbox"/> Cancer (chimiothérapie) |
| <input type="checkbox"/> Cholestérol | <input type="checkbox"/> Contraception |
| <input type="checkbox"/> Dépression | <input type="checkbox"/> Diabète |
| <input type="checkbox"/> Douleurs articulaires (arthrose, arthrite) | <input type="checkbox"/> Douleurs musculaires |
| <input type="checkbox"/> Épilepsie | <input type="checkbox"/> Maux de tête, migraine |
| <input type="checkbox"/> Maladie endocrinienne (thyroïdie) | <input type="checkbox"/> Maladie saisonnière (rhume, angine, gastroentérite, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Ménopause | <input type="checkbox"/> Ostéoporose |
| <input type="checkbox"/> Problèmes gastriques | <input type="checkbox"/> Somnifères |
| <input type="checkbox"/> Tension artérielle | <input type="checkbox"/> Autre _____ |

21. Lisez-vous la notice de vos médicaments ?

- Toujours Parfois Jamais

22. En règle générale, vous arrive-t-il de...

- | | Oui | Non |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ne pas respecter la prescription du médecin | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Suspendre ou arrêter volontairement vous-même un médicament | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Oublier de prendre un médicament | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Avoir un traitement qui n'était pas adapté | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Demander à votre médecin de vous prescrire certains médicaments | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Vous faire prescrire un médicament en fonction du taux de remboursement | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

23. Lorsque vous avez une interrogation concernant votre santé ou celle de vos proches...

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Vous demandez conseil à votre médecin | <input type="checkbox"/> Vous demandez conseil à votre pharmacien |
| <input type="checkbox"/> Vous demandez conseil à votre entourage | <input type="checkbox"/> Vous lisez les notices de vos médicaments |
| <input type="checkbox"/> Vous consultez internet | <input type="checkbox"/> Autre _____ |

24*. Lorsque vous décidez par vous-même de prendre des médicaments...

- Vous utilisez les médicaments de votre armoire à pharmacie Vous achetez de nouveaux médicaments
- Ça dépend Vous ne vous soignez pas par vous-même

Vos médicaments & crèmes solaires

Que deviennent-ils ?

25*. Pour quelle(s) raison(s) vous soignez-vous par vous-même ?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Vous savez comment vous soigner | <input type="checkbox"/> Vous n'avez pas le temps d'aller chez le médecin |
| <input type="checkbox"/> Vous n'avez pas les moyens d'aller chez le médecin | <input type="checkbox"/> Vous soignez des maux bénins |
| <input type="checkbox"/> Vous avez demandé l'avis à un pharmacien avant | <input type="checkbox"/> Autre _____ |

3 réponses maximum

26. À quel(s) critère(s) êtes-vous sensible pour le choix de vos médicaments sans ordonnance ?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Le packaging | <input type="checkbox"/> La publicité |
| <input type="checkbox"/> La facilité d'utilisation | <input type="checkbox"/> Le goût |
| <input type="checkbox"/> La connaissance de la marque | <input type="checkbox"/> Le prix |
| <input type="checkbox"/> Le conseil du pharmacien | <input type="checkbox"/> Le conseil du médecin |
| <input type="checkbox"/> Une précédente utilisation | <input type="checkbox"/> L'efficacité |
| <input type="checkbox"/> La forme (comprimé, sirop, etc.) | <input type="checkbox"/> Le générique |
| <input type="checkbox"/> Autre _____ | |

3 réponses maximum

27. Consultez-vous un médecin pratiquant une médecine douce (homéopathie, acupuncture, ostéopathie, etc.) ?

- Oui, comme alternative à la médecine classique Oui, en complément de la médecine classique
- Non, je n'y ai pas recours

28. Par rapport à votre situation il y a 5 ans, diriez-vous que votre consommation de médicaments...

- A beaucoup diminué A légèrement diminué Est restée à peu près la même A légèrement augmenté A beaucoup augmenté

Si vous avez choisi "Est restée à peu près la même", allez à la question 30

29. Quelles sont les deux principales raisons de cette évolution ?

- Pour des raisons de santé
- Pour des raisons thérapeutiques (votre traitement a changé)
- Pour des raisons financières
- Pour des raisons environnementales
- Pour des raisons éthiques
- Autre _____

Hiérarchisez vos réponses par ordre d'importance, 1 pour la raison la plus importante

Les protections solaires

30. Diriez-vous que vous avez une peau fragile (peau claire, sensible, sujette aux maladies de peau, etc.) ?

- Oui Non

31*. Comment vous protégez-vous du soleil ?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vous vous couvrez la tête | <input type="checkbox"/> Vous portez des vêtements couvrants |
| <input type="checkbox"/> Vous portez des lunettes de soleil | <input type="checkbox"/> Vous vous mettez sous un parasol |
| <input type="checkbox"/> Vous restez à l'intérieur | <input type="checkbox"/> Vous utilisez des produits solaires |
| <input type="checkbox"/> Vous ne vous protégez pas particulièrement du soleil | <input type="checkbox"/> Autre _____ |

Si vous n'avez pas répondu "Vous utilisez des produits solaires", allez à la question 37

Vos médicaments & crèmes solaires

Que deviennent-ils ?

32. Pour quelle(s) occasion(s) utilisez-vous des protections solaires ?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> À la plage | <input type="checkbox"/> Pour les autres activités de plein-air l'été |
| <input type="checkbox"/> Pour les activités de plein-air l'hiver | <input type="checkbox"/> Pour votre activité professionnelle en extérieur |
| <input type="checkbox"/> Dès que vous sortez et qu'il y a du soleil | <input type="checkbox"/> Sans occasion particulière |
| <input type="checkbox"/> Autre _____ | |

33. En règle générale, quel indice de protection utilisez-vous ?

- Inférieur à 10 De 15 à 25 30 ou 50 50+ Ne sait pas

34. Quand vous êtes à la plage, vous appliquez votre protection solaire...

- Avant la baignade Après la baignade Les deux Ça dépend

35. Où achetez-vous principalement vos produits de protection solaire ?

- En pharmacie Au supermarché Sur internet Autre _____

36. Pour votre ménage, combien utilisez-vous de protections solaires par an ?

- En tube ou flacon
- En spray
- En stick

37. Pensez-vous que les filtres UV sont présents dans d'autres produits que les protections solaires ?

- Oui Non Ne sait pas

Si vous avez répondu "Non" ou "Ne sait pas", allez à la question 39

38. Quels sont les produits que vous utilisez qui peuvent en contenir ?

39. À quel(s) critère(s) êtes-vous sensible pour le choix de votre protection solaire ?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Le conditionnement (tube, flacon, etc.) | <input type="checkbox"/> La contenance |
| <input type="checkbox"/> Le prix | <input type="checkbox"/> La facilité d'application, la texture |
| <input type="checkbox"/> L'indice de protection solaire | <input type="checkbox"/> La marque |
| <input type="checkbox"/> La résistance à l'eau | <input type="checkbox"/> L'odeur |
| <input type="checkbox"/> L'absence de composants nocifs pour votre santé | <input type="checkbox"/> L'absence de composants nocifs pour l'environnement |
| <input type="checkbox"/> La publicité | <input type="checkbox"/> L'emballage |
| <input type="checkbox"/> Autre _____ | |

3 réponses maximum

40. Avant de choisir votre protection solaire...

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Vous demandez l'avis à votre médecin | <input type="checkbox"/> Vous demandez l'avis à votre pharmacien |
| <input type="checkbox"/> Vous demandez l'avis à votre dermatologue | <input type="checkbox"/> Vous ne demandez pas de conseil |

Vos médicaments & crèmes solaires

Que deviennent-ils ?

41. Par rapport à votre situation il y a 5 ans, diriez-vous que votre consommation de produits solaires...

- A beaucoup diminué A légèrement diminué Est restée à peu près la même A légèrement augmenté A beaucoup augmenté

Si vous avez choisi "Est restée à peu près la même", allez à la question 43

42. Quelles sont les deux principales raisons de cette évolution ?

- Parce que votre exposition au soleil a évolué
- Pour des raisons de santé
- Pour des raisons financières
- Pour des raisons environnementales
- Pour des raisons éthiques
- Autre _____

Hiérarchisez vos réponses par ordre d'importance, 1 pour la raison la plus importante

Que deviennent les produits périmés ou non utilisés ?

43*. De manière générale, à la fin de votre traitement...

- Vous n'avez plus de médicaments
- Il vous reste des médicaments et vous vous en débarrassez dès que le traitement est terminé
- Il vous reste des médicaments et vous les conservez jusqu'à la date d'expiration
- Il vous reste des médicaments et vous les conservez au-delà de la date d'expiration

Si vous avez répondu "Vous n'avez plus de médicaments", allez à la question 45

44*. Pour quelle(s) raison(s) conservez-vous ces médicaments ?

- Vous ne voulez pas les jeter
- Vous les gardez si besoin pour vous ou d'autres personnes de votre ménage
- Vous les gardez car vous ne savez pas comment les éliminer
- Autre _____

45. Combien de boîtes, flacons, etc. de médicaments conservez-vous dans votre armoire à pharmacie ?

- | | |
|---|----------------------|
| Médicaments contre la douleur | <input type="text"/> |
| Médicaments contre les maux de gorge | <input type="text"/> |
| Médicaments contre les états grippaux | <input type="text"/> |
| Médicaments contre les rhumatismes et douleurs articulaires | <input type="text"/> |
| Médicaments contre les problèmes digestifs | <input type="text"/> |
| Toniques et Vitamines | <input type="text"/> |
| Homéopathie | <input type="text"/> |
| Phytothérapie | <input type="text"/> |
| Autre _____ | <input type="text"/> |

Vos médicaments & crèmes solaires

Que deviennent-ils ?

46*. En règle générale, lorsque vous vous débarrassez de vos médicaments non utilisés ou périmés...

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vous les jetez à la poubelle | <input type="checkbox"/> Vous les rapportez à la pharmacie |
| <input type="checkbox"/> Vous les videz dans l'évier ou les toilettes | <input type="checkbox"/> Vous les donnez |
| <input type="checkbox"/> Vous les brûlez dans votre jardin/cheminée | <input type="checkbox"/> Autre _____ |

3 réponses maximum

47*. Selon vous, la gestion des médicaments non utilisés ou périmés est...

- Un problème par rapport à la sécurité des enfants
- Un problème par rapport à l'environnement
- Un problème par rapport à l'élimination, au recyclage, à la collecte

48. Connaissez-vous le dispositif Cyclamed ?

- Oui Non

49*. Conservez-vous des protections solaires entamées ?

- Oui, si elles sont ouvertes depuis moins d'un an
- Oui, vous les gardez jusqu'à ce qu'elles soient terminées
- Non, vous vous en débarrassez dès que vous n'en avez plus besoin

Si vous avez répondu "Non, vous vous en débarrassez dès que vous n'en avez plus besoin", allez à la question 52

50*. Pour quelle(s) raison(s) conservez-vous ces protections solaires ?

- Vous ne voulez pas les jeter
- Vous les gardez si besoin pour vous ou d'autres personnes de votre ménage
- Vous les gardez car vous ne savez pas comment les éliminer
- Autre _____

51. Lorsque vous vous débarrassez de vos protections solaires...

- Vous les jetez à la poubelle
- Vous les videz dans l'évier ou les toilettes
- Vous les donnez
- Vous recyclez le contenant
- Vous recyclez les emballages carton, la notice
- Autre _____

Quelles relations entre la consommation de médicaments et de protections solaires et la qualité des eaux du Bassin d'Arcachon ?

52. Les résidus des produits pharmaceutiques sont-ils...

- Un risque mineur peu préoccupant à côté d'autres risques environnementaux
- Un risque sérieux pour l'environnement et la santé
- Ne sait pas

Vos médicaments & crèmes solaires

Que deviennent-ils ?

53. Selon vous, les médicaments et protections solaires peuvent...

	Pas d'accord du tout	Plutôt pas d'accord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord	Ne sait pas
Avoir un impact sur la qualité des sols et de l'air	<input type="radio"/>				
Avoir un impact sur la qualité de l'eau	<input type="radio"/>				
Causer une menace pour la faune et la flore	<input type="radio"/>				
Être nuisibles pour votre santé s'ils sont mal utilisés	<input type="radio"/>				
Être détectés dans l'eau du robinet	<input type="radio"/>				

54*. À votre avis, les initiatives suivantes permettraient-elles de réduire la présence de résidus pharmaceutiques dans les eaux ?

	Oui	Non	Ne sait pas
Des campagnes de sensibilisation des consommateurs à la micropollution pharmaceutique, pour réduire la consommation de médicaments	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La création d'un label environnemental pour encourager la consommation des médicaments "verts"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La mise en place de la vente de médicaments à l'unité	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'amélioration des systèmes de filtration des eaux des stations d'épuration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le perfectionnement de la filière de recyclage des produits pharmaceutiques	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'optimisation du taux de remboursement des médicaments	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La formation des médecins pour réduire les prescriptions	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le choix des patients pour des médecines alternatives	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La mise en place de normes de fabrication pour des médicaments plus "propres"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La proposition d'alternatives non médicamenteuses par les médecins	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
On ne peut rien faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Si d'autres initiatives vous paraissent possibles, vous pouvez les mentionner ci-dessous

Vos médicaments & crèmes solaires

Que deviennent-ils ?

55*. Sur le Bassin d'Arcachon, les acteurs suivants peuvent-ils agir pour réduire la présence de résidus pharmaceutiques dans les eaux ?

	Oui	Non	Ne sait pas
Les médecins	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les pharmaciens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'industrie pharmaceutique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les scientifiques	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le Pôle de Santé d'Arcachon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les associations de malades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les associations de consommateurs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les associations environnementales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les collectivités territoriales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les acteurs de la gestion de l'eau (Eloa)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Si, pour vous, d'autres acteurs peuvent agir, vous pouvez les mentionner ci-dessous

56*. Sur le Bassin d'Arcachon, les initiatives suivantes permettraient-elles de réduire la présence de résidus pharmaceutiques dans les eaux ?

	Oui	Non	Ne sait pas
Une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques de consommation des produits pharmaceutiques	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La mise en place d'une collecte séparée des urines dans les toilettes publiques et domestiques	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le renforcement de la formation et de l'éducation thérapeutique des professionnels de santé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'accompagnement et l'éducation thérapeutique des citoyens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'amélioration de la qualité de filtration des stations d'épuration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Si d'autres initiatives vous paraissent possibles, vous pouvez les mentionner ci-dessous

Vos médicaments & crèmes solaires

Que deviennent-ils ?

Pour finir...

57. Avant ce questionnaire, aviez-vous déjà entendu parler de la présence de "résidus médicamenteux" ou "résidus pharmaceutiques" dans l'eau ?

Oui Non

58. En remplissant ce questionnaire, êtes-vous allé(e) chercher des compléments d'information ?

Oui Non

59. Après avoir rempli ce questionnaire, seriez-vous prêt(e) à changer vos pratiques de...

	Oui, vous pensez changer vos pratiques	Non, car vous estimez que votre comportement convient	Non, car vous ne voyez pas de raison de changer	Ne sait pas
Consommation de médicaments	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Consommation de protections solaires	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Recyclage de médicaments	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Recyclage de protections solaires	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Si vous avez des commentaires, vous pouvez vous exprimer ici :

Merci pour votre participation !

Les résultats de l'étude seront disponibles à partir de fin octobre.

Pour toute question ou remarque concernant ce questionnaire ou l'étude, vous pouvez nous contacter

Irstea - Centre de Bordeaux
UR ETBX
50 avenue de Verdun - Gazinet
33612 CESTAS CEDEX

Contact :
Sandrine Lyser - sandrine.lyser@irstea.fr
Clarisse Cazals - clarisse.cazals@irstea.fr